

Proyecto leA: Experiencias y asistentes pedagógicos con IA en el aula

Gabriela Labonia¹

¹Investigación independiente / Escuela secundaria – Argentina

Inteligencia artificial en la escuela secundaria: fundamentos pedagógicos y criterios de integración	1
Resumen.....	2
Abstract	2
Introducción	2
Contexto.....	4
Finalidad del estudio	5
Diseño e implementación del proyecto	6
Delimitación conceptual y pedagógica	7
Diseño de primeras propuestas	8
Diseño de asistentes (bots) y didácticas	11
Usos concretos y metodología de trabajo	13
Implementación técnica.....	17
Apoyo docente	20
Pruebas con Apollo.....	22
En práctica.....	24
Conclusiones generales.....	25
Referencias.....	28
Anexos	29
Anexo I. Chat GPT.....	29
Anexo II. Bitácora docente	31
Anexo III. Plataforma Apollo	32
Agradecimientos	35

Resumen

La incorporación de la inteligencia artificial generativa en la escuela secundaria plantea desafíos pedagógicos que exceden tanto la prohibición como la adopción acrítica de tecnologías de uso general. Este artículo analiza la experiencia del Proyecto IeA, una implementación situada de asistentes pedagógicos basados en modelos de lenguaje, desarrollada durante un ciclo lectivo completo a través de ChatGPT y del prototipo de la plataforma Apollo. Desde un enfoque de estudio de caso, se describen las decisiones de diseño, los usos en contextos reales de aula y las tensiones emergentes en torno a la evaluación formativa, la retroalimentación y la mediación docente. La experiencia se aborda como un proceso contextualizado, dependiente del encuadre institucional y del rol activo del docente en la regulación de los aprendizajes (Allal, 2019; Ministerio de Educación de la Nación, 2023). El proyecto se inscribe en la premisa de que los mejores resultados se dan cuando el uso de IA se integra dentro de un rediseño educativo coherente y con un marco normativo robusto (UNESCO, 2024), buscando equilibrar la innovación con la preservación de los valores fundamentales del aprendizaje (Suárez-Muñoz, 2025; Sánchez et al., 1996; Perrenoud, 2008; Jorba & Sanmartí, 1996; Allal, 1991).

Abstract

The integration of generative artificial intelligence in secondary education raises pedagogical challenges that go beyond both prohibition and the uncritical adoption of general-purpose technologies. This article analyzes the experience of the IeA Project, a situated implementation of pedagogical assistants based on language models, developed over a full academic year through ChatGPT and the Apollo platform. Using a case study approach, the paper describes design decisions, classroom uses in real educational contexts, and emerging tensions related to formative assessment, feedback, and teacher mediation. The experience is examined as a contextualized process, dependent on the institutional framework and on the active role of the teacher in the regulation of learning.

Introducción

En el transcurso del último año lectivo, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial generativa (IAG) en el ámbito educativo dejó de ser un escenario hipotético para

convertirse en una práctica real, cotidiana y, en muchos casos, no regulada dentro de las instituciones escolares. Este rápido avance ha revelado un desfase significativo entre la práctica estudiantil y la respuesta institucional, donde más del 61% de los estudiantes universitarios utilizan regularmente estas herramientas, mientras que solo el 10% de las instituciones educativas han establecido políticas claras para su uso (Suárez-Muñoz, 2025). Frente a este escenario, el sistema educativo se ve interpelado por un doble desafío: por un lado, la necesidad de comprender y encauzar el uso de estas tecnologías por parte de los estudiantes; por otro, la urgencia de diseñar marcos pedagógicos que permitan su integración sin desdibujar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación (Tarasow et al., 2024; Suárez-Muñoz, 2025).

En este contexto se desarrolló el Proyecto IeA, una experiencia piloto de integración situada de inteligencia artificial en la escuela secundaria, específicamente en el Instituto Evangélico Americano (IEA) de Villa del Parque, Capital Federal, cuyo eje central fue el diseño, implementación y evaluación de asistentes pedagógicos basados en modelos de lenguaje de gran escala, organizados dentro de la plataforma ChatGPT, y posteriormente en el prototipo de la plataforma Apollo. A diferencia de aproximaciones centradas exclusivamente en la automatización de tareas o en el acceso irrestricto a herramientas de IA de uso general, el proyecto se propuso construir un entorno controlado, pedagógicamente orientado y alineado con los marcos curriculares y normativos vigentes en la educación argentina (UNESCO, 2024; Tarasow et al., 2024). La iniciativa respondió a la necesidad de desarrollar marcos éticos robustos que orienten la integración tecnológica, buscando equilibrar la innovación con la preservación de los valores fundamentales del aprendizaje (Suárez-Muñoz, 2025; Sánchez et al., 1996).

La experiencia se llevó a cabo en condiciones reales de aula, involucrando a estudiantes, docentes y equipos institucionales, y contempló usos vinculados al acompañamiento del aprendizaje, la retroalimentación formativa, la producción escrita, la comprensión de consignas complejas y la regulación de las trayectorias escolares. En este sentido, la propuesta dialoga con enfoques contemporáneos de evaluación formativa y con políticas públicas recientes que enfatizan la necesidad de generar evidencias de aprendizaje contextualizadas, oportunas y pedagógicamente significativas (Allal, 2019; Ministerio de Educación de la Nación, 2023; Sánchez et al., 1996).

El presente trabajo tiene como objetivo describir y analizar esta experiencia desde una perspectiva pedagógica y tecnológica, atendiendo tanto a las decisiones de diseño como a las tensiones, límites y aprendizajes emergentes del proceso de implementación. Lejos de presentar la inteligencia artificial como una solución neutra o universal, el artículo se inscribe en una línea de reflexión crítica que concibe a estas tecnologías como herramientas cuyo valor educativo depende, de manera directa del marco didáctico, institucional y ético en el que se inscriben (Tarasow et al., 2024; Sánchez et al., 1996).

Contexto

Como fue mencionado anteriormente, la iniciativa de trabajo que se presenta se focalizó en el nivel secundario del IEA, el cual alberga aproximadamente 600 alumnos y un plantel de 50 profesores. Si bien la propuesta se diseñó con un alcance transversal a todas las áreas y docentes, la implementación concreta se realizó con la participación activa de 10 profesores y alrededor de 200 alumnos. El proyecto estuvo bajo la dirección de los profesores Gabriela Labonia y Sebastián Manassero. A continuación, se ofrece una breve reseña sobre los antecedentes profesionales de los coordinadores.

Gabriela Labonia, profesora de Castellano, Literatura y Latín en el nivel secundario, ha forjado una sólida trayectoria en la intersección de la tecnología y la educación. Su espíritu autodidacta y su formación continua en la implementación tecnológica la llevaron a impartir asignaturas como Análisis y Proyección Digital y Herramientas y Dispositivos Tecnológicos en el IFTS N°30. Actualmente, se enfoca en la investigación independiente sobre la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial en la educación. Cuenta con una vasta experiencia en el diseño, entrenamiento y ajuste de asistentes virtuales basados en modelos de lenguaje. Su trabajo se centra en la creación de bots educativos especializados, utilizando tanto plataformas disponibles (como ChatGPT, Poe, Claude o Gemini) como integraciones vía API para entornos escolares. Como alumna de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), lleva adelante una investigación vinculada con la IAG en el campo semiótico.

En este ámbito, ha desarrollado metodologías propias para el entrenamiento de chats de IA con fines pedagógicos, fusionando el diseño discursivo, el análisis semiótico y las necesidades didácticas específicas. Entre sus aportes más significativos se encuentran la creación de asistentes para la práctica y evaluación de contenidos curriculares y,

especialmente, el desarrollo de Apollo, una plataforma de tutores educativos que integra modelos generativos, bases vectoriales y prompts institucionales, diseñada específicamente para escuelas secundarias.

Sebastián Manassero es Profesor Superior en Biología y Licenciado en Enseñanza de las Ciencias. Cuenta con una trayectoria profesional como profesor de nivel medio, capacitador en enseñanza de las ciencias naturales para nivel primario y profesor de profesorado para las asignaturas de Enseñanza de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Ha integrado grupos de investigación en didáctica de la biología y actualmente se desempeña en la Subsecretaría de Evaluación e Información Educativa, participando en un proyecto de evaluación formativa mediada por una plataforma virtual de alcance nacional denominada Acompañar.

Su recorrido como capacitador le permite mediar con los docentes y discutir sobre la implementación de la IA en sus prácticas de aula, ayudando a construir una propuesta que resulte potente y de interés tanto para los docentes como para los estudiantes. Por otro lado, la formación en evaluación formativa resulta de gran valor dado que los chatbots se centran, principalmente, en ofrecer retroalimentación para la toma de decisiones.

Finalidad del estudio

La pertinencia de este estudio se fundamenta en la necesidad de avanzar desde marcos conceptuales generales hacia el análisis de experiencias pedagógicas concretas de integración de inteligencia artificial generativa en la escuela secundaria. Diversos trabajos recientes han señalado la urgencia de establecer criterios éticos, pedagógicos e institucionales para el uso de estas tecnologías en educación (Artopoulos, 2023; UNESCO, 2023; Tarasow, 2024), advirtiendo sobre los riesgos de enfoques instrumentales o exclusivamente tecnocéntricos. Sin embargo, aún son escasas las investigaciones que documenten procesos de diseño e implementación de dispositivos de IAG concebidos desde la práctica docente y puestos a prueba en contextos reales de aula (UNESCO, 2024; Tarasow et al., 2024).

En contraste con estudios que se han concentrado principalmente en los patrones de adopción, uso o apropiación de herramientas de IAG por parte del alumnado (Suárez-Muñoz, 2025), este trabajo desplaza el foco hacia las decisiones pedagógicas, didácticas y organizacionales que estructuran dichos usos. El interés no reside en describir

conductas individuales de los estudiantes frente a la tecnología, sino en analizar las condiciones institucionales y los criterios de diseño que hacen posible —o limitan— una integración pedagógicamente significativa de la inteligencia artificial (Tarasow et al., 2024). Este enfoque es crucial para contrarrestar el riesgo de que los estudiantes se habitúen a delegar sistemáticamente actividades intelectuales en sistemas automatizados, un fenómeno que, según Suárez-Muñoz (2025), podría inhibir el desarrollo del pensamiento creativo y crítico.

Desde esta perspectiva, la experiencia del Proyecto IeA y de las plataformas usadas para llevarlo a cabo resulta relevante en tanto propone un modelo de mediación tecnológica que no delega en la IAG la producción autónoma de saberes, sino que la inscribe en un marco de evaluación formativa, retroalimentación orientada al aprendizaje y regulación docente de los procesos educativos. Este encuadre permite interrogar el potencial de los modelos de lenguaje cuando operan bajo restricciones pedagógicas explícitas, bases de conocimiento curadas y objetivos formativos definidos, en diálogo con los marcos curriculares y normativos vigentes (Allal, 2019; Ministerio de Educación de la Nación, 2023; Suárez-Muñoz, 2025). Se busca así mitigar el efecto de "descarga cognitiva" (Firth et al., 2019, citado en Suárez-Muñoz, 2025), donde el cerebro reduce el esfuerzo cuando una herramienta externa asume la tarea.

Finalmente, la sistematización de esta experiencia busca contribuir al campo de la investigación educativa ofreciendo evidencia situada que complementa los debates teóricos actuales. Más que proponer soluciones universales, el estudio aspira a aportar insumos analíticos para la toma de decisiones informadas por parte de docentes, instituciones y responsables de políticas educativas, en un escenario caracterizado por la rápida expansión de tecnologías cuya incorporación al ámbito escolar requiere ser pensada desde la pedagogía y no desde la mera disponibilidad técnica. El verdadero reto, como señala la UNESCO (2024), es rediseñar la experiencia de aprendizaje, integrando la IA de forma crítica y ética, y preservando la autenticidad del proceso formativo.

Diseño e implementación del proyecto

Delimitación conceptual y pedagógica

El primer paso en nuestro recorrido de trabajo tuvo que ver con cuestiones conceptuales: decidimos concebir a la IAG como una aliada, desechando la imagen del "monstruo" que amenaza con robar el intelecto del alumnado. Esta concepción positiva, sin embargo, no ignoró las advertencias sobre los riesgos cognitivos. Se reconoció que el uso irreflexivo de estas herramientas, sin mediación pedagógica, puede derivar en un esfuerzo cognitivo mínimo por parte de los estudiantes, limitando el aprendizaje significativo y afectando la calidad de la formación (Suárez-Muñoz, 2025). Paralelamente, el proyecto emergió de un sentimiento de desazón y la urgencia de "actuar" en el aula, la cual se encontraba vulnerada por múltiples flancos: el uso extendido de IA por parte de los estudiantes para copiar, entregar trabajos e, incluso, para estudiar de manera ineficaz. A esta sensación de impotencia se sumaban problemáticas ya crónicas y persistentes: la escasez de tiempo y espacio para que los docentes pudieran corregir y revisar (ahora con mayor rigor) las tareas, así como para ofrecer una retroalimentación individualizada; la devaluación del saber y, consecuentemente, de la figura del profesor, que parecía no tener nada valioso que aportar; las aulas sobrecargadas y, con frecuencia, la carencia de los recursos tecnológicos y las infraestructuras necesarias para implementar metodologías didácticas más pertinentes para el siglo XXI. (Sánchez et al., 1996).

El segundo paso consistió en establecer una línea de trabajo, una retórica o una gramática específica para la creación con las herramientas disponibles. Sin caer en profundos cuestionamientos, se optó por una orientación que hoy se catalogaría como tradicional. Aunque la IAG representa una novedad, los métodos didácticos implementados no lo son. En la mayoría de los bots desarrollados, se eligió el método socrático de estudio: pregunta/respuesta. Si bien su utilización por una IA es una innovación tecnológica en sí misma, el método no lo es, especialmente en un contexto de constante emergencia de formas de estudio más variadas y menos convencionales, abarcando desde la producción de podcasts y mapas conceptuales hasta aplicaciones fundamentadas en cualquier material (Tarasow et al., 2024).

La irrupción de estas tecnologías nos aboca a una serie de nuevas líneas de investigación y análisis: ¿Existen variadas vías para estudiar ciertos temas, hasta el punto de que la asimilación de un libro no exija su lectura? ¿Será igualmente efectiva para el desarrollo

cognitivo la comprensión a través de un podcast que por medio de la lectura? ¿O son métodos complementarios? Y, en este último caso, ¿cómo se logra el equilibrio en alumnos que aún no poseen el desarrollo intelectual suficiente para discernir el método más conveniente? ¿O tal vez sí lo poseen y el desajuste reside en la falta de consonancia con el sistema tradicional, con el modo en que estudiaron sus propios profesores? (Suárez-Muñoz, 2025). Estas preguntas tocan el núcleo del desafío cognitivo, donde la dependencia constante de sistemas que resuelven tareas complejas podría debilitar el desarrollo de habilidades cognitivas internas, conduciendo a un "pensamiento dependiente de prompts" (Risko y Gilbert, 2016, citado en Suárez-Muñoz, 2025). La decisión de enfocarnos en un método tradicional postergó estas decisiones cruciales y nos centró en lo directamente aplicable en el contexto de una escuela promedio. Finalmente, el diseño de proyecto aprobado por los directivos y presentado a los profesores en la primera EMI (Espacio de Mejora Institucional) de 2025 establecía los siguientes puntos de impacto esperado:

- Reducir la carga de trabajo docente en aspectos administrativos, optimizando el tiempo dedicado a la enseñanza (Sánchez et al., 1996).
- Potenciar el aprendizaje de los estudiantes mediante el empleo de herramientas de IA que facilitaran la recepción de retroalimentación inmediata y coherente (Sánchez et al., 1996).
- Fomentar la reflexión docente para impulsar la innovación en sus prácticas pedagógicas (Jorba & Sanmartí, 1996).

Como se documentará a lo largo de este trabajo, no todos estos objetivos se concretaron en su totalidad, aunque sí surgieron otros, imprevistos al momento de la presentación inicial.

Diseño de primeras propuestas

Al inicio, la intención fue limitar el diseño y la aplicación de la herramienta a áreas específicas (Lengua y Literatura, Humanidades, Biología y Exactas). Sin embargo, en el momento de abrir la propuesta a todos los profesores, se sumaron otras áreas.

Por otro lado, se acordó con el equipo directivo la no obligatoriedad de la adopción de la herramienta, decidiendo que sólo participarían del proyecto aquellos que realmente se sintieran atraídos por la propuesta. Esta decisión reconoce que la mera disponibilidad

tecnológica no garantiza su uso efectivo o pedagógico, y que la implementación requiere de una motivación intrínseca para evitar una "utilización desinformada" (Suárez-Muñoz, 2025) que no medie un esfuerzo cognitivo genuino.

En una primera instancia, luego de la presentación en la jornada y de mostrar algunos ejemplos de bots probados el año anterior a un nivel más micro y sin planificación específica, la adhesión inicial fue numerosa. Muchos docentes se inscribieron para participar, motivados por afinidad con los presentadores o por subestimar la dedicación que implicaba la innovación, incluso con fines prácticos. Lo cierto es que, de ese grupo inicial, muy pocos participaron. En cambio, se sumaron otros que no lo habían contemplado al principio, impulsados por necesidades prácticas que se hicieron evidentes a lo largo del año. Este patrón de adopción subraya la importancia de que la tecnología responda a necesidades pedagógicas concretas y no solo a la novedad, alineándose con la advertencia de que su integración debe darse dentro de "un rediseño educativo coherente" (Suárez-Muñoz, 2025) para ser sostenible.

El primer bot que presentamos en la EMI y que generó un notable interés, tanto en el equipo directivo como en el profesorado, se enfocaba en la corrección de caligrafía, inicialmente para Lengua y Literatura. Su funcionamiento era sencillo: al tomar una fotografía de una actividad escrita, el sistema estaba programado para evaluar el nivel de claridad de la letra y, a su vez, proporcionar retroalimentación constructiva para la mejora. Contaba con una rúbrica descriptiva detallada que incluía aspectos como el tamaño y la inclinación de la letra, la separación entre renglones, y los rasgos distintivos entre ciertos caracteres. Posteriormente, el bot ofrecía consejos específicos para optimizar la escritura. La utilidad de esta herramienta se extendía a diversas asignaturas, especialmente para asistir a estudiantes con ilegibilidad en su escritura: un problema creciente, probablemente relacionado con la mayor dependencia de la tecnología y las transformaciones en los modos de expresión (Tarasow et al., 2024; Sánchez et al., 1996). El segundo bot, por su parte, estaba dedicado a la evaluación de los conocimientos sobre la novela *Frankenstein* (vaya referencia) y ya había demostrado su eficacia en un 5to año hacia finales de 2024. Su mecánica de interacción consistía en presentar cuatro preguntas iniciales que el estudiante debía responder. A partir de esas respuestas, procedía a calificar utilizando una rúbrica específica. La finalidad de esta herramienta no era sólo la

rendición de cuentas, sino también que los alumnos la emplearan como un recurso de estudio y preparación para futuras evaluaciones (Tarasow et al., 2024). Al fomentar la práctica autónoma y la preparación, este bot buscaba contrarrestar la tendencia a la "delegación sistemática de actividades intelectuales en sistemas automatizados" (Suárez-Muñoz, 2025), promoviendo en cambio un uso de la IA como complemento para el estudio y la autoevaluación. Tal como señalan Sánchez et al. (1996), "la evaluación constituye un instrumento de aprendizaje y no de simple constatación".

Al presentarse el proyecto, la elección recayó en ChatGPT como plataforma base. Aunque no es una herramienta diseñada específicamente para la educación, su capacidad para crear GPTs (Chatbots) personalizados y compartirlos resultó ser clave. Estos asistentes virtuales pueden programarse con un prompt de comportamiento muy específico y, fundamentalmente, se les dota de una base de conocimientos propia (libros, teoría, rúbricas, etc.). Es esencial destacar la importancia de este material de base para contrarrestar los sesgos inherentes a los modelos de pensamiento masivos. Más adelante, profundizaremos en el concepto de limitación aplicado con esta finalidad (Tarasow et al., 2024). Esta estrategia de "dotar de una base de conocimientos propia" es crucial, ya que, como señala Suárez-Muñoz (2025), estas herramientas "carecen de razonamiento y de la conciencia que caracteriza al ser humano". Al limitar y orientar su funcionamiento con material curricular específico, se busca guiar su output hacia fines pedagógicos definidos, evitando así que se conviertan en fuentes de información genérica.

Anteriormente, se exploraron otras alternativas, como Poe, una plataforma diseñada específicamente para la creación de chatbots que incluso ofrecía la posibilidad de elegir diferentes modelos de LLM (Large Language Model) y compartir los recursos mediante un enlace. No obstante, en ese momento, Poe carecía de suscripciones para Argentina. También se exploraron otras alternativas de herramientas para la creación de chatbots. En el caso de Chatbase, si bien permite la generación de asistentes conversacionales entrenados con datos aportados por el usuario, su diseño está orientado principalmente a soluciones de conversación general y a casos de uso empresarial, y no ofrecía de manera nativa un sistema optimizado para gestionar bases de conocimiento educativas estructuradas. De manera similar, Google Gemini incluye la capacidad de crear asistentes personalizados ("Gems") con distintos propósitos, pero en ese momento no contaba con

mecanismos de compartición y despliegue de tutores educativos configurables para uso escolar colaborativo.

Ante esta realidad, se decidió inicialmente utilizar dos cuentas en OpenAI, número que posteriormente se amplió a cuatro. Estas cuentas estaban destinadas tanto al desarrollo de los bots necesarios (nunca se alcanzó el límite de uso en ninguna de ellas) como al inicio de sesión en todas las computadoras de los gabinetes de informática, para que los estudiantes pudieran usar esas cuentas, sin tener que adquirir una suscripción personal. Si bien en aquel momento se consideró la única alternativa viable, más adelante se abordará la falta de practicidad que esta propuesta demostró tener.

Diseño de asistentes (bots) y didácticas

Tras la presentación, y al vislumbrar que la magnitud del trabajo superaría las expectativas iniciales, y dado el interés de múltiples docentes con sus respectivas asignaturas en integrar el proyecto, se estableció un esquema de trabajo sólido. Este se organizó de tal manera que cada bimestre se asignara a un área específica, lo cual permitiría enfocarnos de modo más intensivo en el proyecto particular de cada profesor. Asimismo, desde un primer momento ya se habían establecido los roles para ambos coordinadores: Gabriela Labonia llevaría adelante tanto las ideas de implementación como la confección de cada uno de los asistentes, adaptados a las necesidades de cada profesor. Puesto que la iniciativa había nacido de su tendencia a involucrar la tecnología en la resolución de problemas didácticos, este sería su campo de acción (Sánchez et al., 1996).

Por otro lado, la formación en evaluación formativa y su experiencia como facilitador tecnológico fueron los factores incuestionables que situaron a Sebastián Manassero en el lugar de mediador entre Labonia y los profesores. Él llevaría a cabo las entrevistas y contribuiría a encontrar el fundamento teórico para la implementación didáctica de las ideas (Sánchez et al., 1996).

De esta manera, el primer subproducto con el que nos encontramos tuvo que ver con la reflexión sobre las herramientas de trabajo, de evaluación y de calificación que cada docente involucrado experimentó. Cabe aclarar que, para diseñar cualquier chatbot que trabaje con el docente o al cual se le puedan delegar ciertas tareas, es fundamental saber muy bien qué se le va a pedir que haga. Para eso partimos de preguntas que los docentes

conocemos muy bien, pero que en la dinámica del día a día vamos dejando de lado debido a la inercia del aula, a lo que funciona (y si funciona no se toca) por defecto. Esto hace que a veces no nos preguntemos demasiado seguido qué es lo que buscamos específicamente con determinadas dinámicas o recursos (Sánchez et al., 1996).

Al volver a cero, con una estrategia completamente nueva —en la que, en primer lugar, debemos explicarle a un colega de carne y hueso lo que queremos para luego lograr que otro colega lo transforme en el accionar de una máquina— no solo se deben revisar los criterios y las cuestiones de curaduría de material didáctico y teórico, sino que también se deben tener muy claros los objetivos. Y desde ahí partimos en la construcción de cada proyecto particular.

En cada entrevista se solicitó que, de manera narrativa y simple, el docente explicara qué quería lograr con la herramienta a desarrollar. Por ejemplo, que los estudiantes practicaran determinados temas en casa (como caligrafía y ortografía) sin aumentar la carga de corrección para el docente; que en un proyecto tecnológico existiera un bot diseñado para guiar a los grupos de trabajo en la implementación de recursos y la toma de decisiones; que los estudiantes pudieran prepararse para afrontar un debate determinado en el aula sobre un tema particular de Historia; que aprendieran a hablar sobre evolución, en Biología, sin incurrir en los sesgos que mayormente se relacionan con ese tema; o, en el caso de Economía, que determinados grupos de trabajo pudieran desenvolverse dentro de un simulador empresarial, entre otros objetivos.

En segundo lugar, una vez definidos los objetivos y los momentos de uso del asistente en cuestión, se consultó al docente sobre su comportamiento y sobre la dinámica de evaluación y calificación implementada, si la hubiera. Por ejemplo, algunos bots solo emplearon una rúbrica de semáforo, otros usaron un sistema numérico o cualitativo; otros no calificaron en absoluto, y algunos simplemente avisaron al estudiante si estaba en condiciones de presentarse a rendir una evaluación tradicional con su profesor. En cada uno de los casos, se le solicitó a cada profesor que especificara los criterios de evaluación para el tipo de feedback elegido (Allal, 1991).

En tercer lugar, y algo fundamental para el éxito, se le solicitó al profesor que facilitara todo el material teórico necesario en relación con el tema específico de su asistente. De esta manera, se evitarían los sesgos característicos de los modelos de LLM.

Cabe retomar, en este punto, el concepto de que nuestro modo de trabajar con los LLM fue siempre restrictivo: no se trataba de "enseñarles", sino de "limitarlos". Partimos de la base de que, al ser modelos entrenados con grandes cantidades de datos de cultura general y poseer tanta información que implica un vasto abanico de teorías sobre un tema determinado, la manera de limitar los errores y contradicciones, así como de lograr una forma estable de trabajo, debía centrarse en proporcionarles la guía de conocimiento específico para que siguieran esos parámetros y no otros. Debíamos marcarles el camino adecuado para que llegaran al punto deseado, reduciendo al mínimo sus capacidades de elección. Para lograr esto, fueron esenciales tanto la base de conocimientos como las instrucciones de comportamiento, e incluso la restricción o no del acceso a internet. Por este motivo, el camino pedagógico del docente debió comenzar por revisar sus objetivos, luego sus propias fuentes de conocimiento, posteriormente sus métodos de evaluación y, finalmente, la didáctica específica en que implementaría el recurso. Todo esto significó un avance en el desarrollo profesional de los implicados que no podemos obviar al momento de sopesar riesgos y beneficios (Sánchez et al., 1996).

Usos concretos y metodología de trabajo

Más allá de los bots ya mencionados, que ya se habían incorporado a Lengua y Literatura, la primera profesora en solicitar un recurso específico fue del área de Portugués. Necesitaba un bot que ayudara a sus alumnos a prepararse para el CELPE-Bras, examen oficial y único reconocido por el gobierno brasileño para certificar la competencia en portugués como lengua extranjera. Este tipo de exámenes internacionales son ideales para la preparación con neutralidad. De hecho, este tipo de evaluación fue el disparador para los primeros bots que se realizaron con el fin de evaluar y calificar contenidos de Literatura. Se trata de exámenes en los que el profesor figura como mentor, entrenador o preparador, pero no como evaluador de los contenidos. Es una dinámica que alivia al docente, que entonces no aparece ante el estudiante con el papel de juez, sino de ayudador en el desafío que el alumno debe enfrentar (Sánchez et al., 1996).

Lo primero que hicimos fue familiarizarnos con los exámenes. Para esto, descargamos las rúbricas, criterios, guías de estudio y exámenes de ejemplo, que son recursos disponibles en la página oficial de este tipo de evaluaciones.

La profesora deseaba que el asistente adoptara un enfoque guiado por ejercicios, es decir, que los estudiantes practicaran semanalmente un tipo de actividad específica. Para ello, no quería que el asistente diseñara las actividades según el estilo del examen, sino que los alumnos pudieran solicitarle las actividades específicas previamente cargadas en su base de conocimientos.

El trabajo del asistente, después de facilitar el material al alumno (que podía ser un ejercicio de escritura en diversos formatos, como un artículo de opinión, una entrevista o una carta de lector, entre otros), consistía en especificar el nivel del estudiante en función de lo que se espera en el examen. Es decir, una vez que el estudiante escribía y enviaba el texto en el chat, el "Português: Treinador CELPE-Bras" no solo lo evaluaba, sino que también le ofrecía consejos para alcanzar el nivel más alto en sus futuros intentos, indicando exactamente lo que necesitaba para tener éxito en la prueba.

Es importante destacar que esta es la tarea que realizan todos los docentes encargados de la preparación para este fin, pero con la limitación de que no siempre se llega a practicar lo suficiente o lo que algunos alumnos quisieran, debido a la falta de tiempo del profesor para revisar los trabajos y proporcionar la retroalimentación correspondiente. De esta manera, el nivel de preparación adicional queda sujeto a la tenacidad y disponibilidad de tiempo del estudiante, quien puede practicar con la herramienta cuantas veces lo necesite (o hasta que las interacciones permitidas por su cuenta de ChatGPT se lo permitan).

Uno de los proyectos que algunas escuelas secundarias de Argentina implementan a lo largo del año está relacionado con los Modelos ONU, una actividad de simulación académica en la que estudiantes del nivel secundario o universitario asumen el rol de delegados de distintos Estados, participando en instancias de debate y negociación que reproducen el funcionamiento de organismos y comisiones internacionales, y abordan problemáticas alineadas con las agendas de trabajo de dichos espacios multilaterales. A la hora de exponer, los estudiantes deben redactar un discurso que refleje tanto la idiosincrasia del país que representan como el contexto global en el que se encuentran. Dicho discurso se elabora durante el año lectivo y debe cumplir con parámetros y lineamientos preestablecidos, así como con el tópico que las Naciones Unidas establecen para ese período.

El profesor a cargo de este proyecto dispuso la creación de un bot diseñado para asistir a cada estudiante en la elaboración de su discurso. El objetivo no era que la herramienta escribiera por ellos, sino que, al estar configurada con los parámetros de escritura específicos, el tópico anual, el contexto de cada país y las capacidades intrínsecas del modelo de lenguaje, sirviera de guía para evitar errores comunes. Es importante señalar que, en este y otros casos similares, el uso de estas herramientas buscaba, en gran medida, prevenir el mal uso de la inteligencia artificial a la que los estudiantes accederían de todos modos. Hoy en día, cuando un estudiante debe crear un texto de forma individual o grupal, incluso durante el horario de clases, tratará de encontrar la manera de usar su dispositivo móvil para acceder a una IA que lo ayude, al menos, a empezar a escribir. Al validar una herramienta específica y preparada para generar ideas en lugar de redactar el texto completo, que los oriente en el proceso y los inste a evitar la navegación en la vastedad de una internet incierta, no solo se les enseña un modo efectivo de usar la IA, sino que también se les marca un camino más seguro.

En esta misma línea, diseñamos un bot para asistir a los estudiantes de primer año en la producción de un video de stop motion para la exposición anual de la escuela. Para ello, cargamos la canción que debían acompañar con imágenes y los criterios de evaluación definidos por la profesora, no con el fin de que el asistente calificara, sino para guiar a los alumnos hacia un resultado efectivo. Esta herramienta elevó el nivel de las producciones a la vez que facilitó el trabajo de revisión de la profesora, agilizando una clase que, en dinámicas de trabajo similares, suele transformarse en un constante pedido de auxilio. Tanto en este caso como en el anterior, la IA funcionó como asistente de clase.

Si bien ya se ha mencionado el bot de caligrafía, en la asignatura Lengua y Literatura se utilizaron además otros dos asistentes a lo largo de todo el ciclo lectivo, diseñados con el propósito de acompañar el trabajo de los estudiantes fuera del aula y favorecer una práctica sostenida y progresiva semana a semana. Esta decisión pedagógica se fundamenta en una problemática recurrente en el nivel secundario: las dificultades persistentes en la comprensión de textos y en el trabajo con consignas complejas, que suelen verse reforzadas por la escasez de tiempo disponible para el seguimiento individualizado y la retroalimentación sistemática. En este marco, las limitaciones tanto del tiempo docente destinado a la corrección como del tiempo efectivo de estudio de los

estudiantes tienden a reducir las oportunidades de entrenamiento guiado necesarias para el desarrollo de estas capacidades. La incorporación de asistentes pedagógicos se orientó, así, a ampliar esos espacios de práctica y a sostener procesos de aprendizaje regulados, sin desligarlos de la mediación docente ni del trabajo realizado en el aula.

Para este fin diseñamos "Comprensión_Textual", un bot que ofrece al estudiante un texto literario de una extensión determinada, extraído de obras clásicas en español de libre circulación en internet. Luego, presenta cuatro preguntas inferenciales, a las cuales el estudiante debe responder en la conversación. Una vez que las preguntas son respondidas, el asistente procede a la calificación y posteriormente al feedback. Para esto, se vale de los siguientes criterios: si el estudiante leyó realmente lo necesario y responde a lo solicitado; si el formato de la respuesta es adecuado, especialmente si responde de manera completa (retomando explícitamente los conceptos de la pregunta); el nivel de profundidad de las respuestas; el uso de ejemplos o justificaciones extraídas del texto base; la extensión de las respuestas; el buen uso de la sintaxis y el tono correcto de la respuesta. Estas interacciones fueron compartidas semanalmente con el profesor, quien podía evaluar tanto la conversación como el nivel de comportamiento del chatbot. Cabe aclarar que, si bien en esta dinámica el trabajo de revisión del docente no desaparece, es mucho más rápido y llevadero que la revisión por escrito, en la que no lograría darle al estudiante un feedback tan amplio como el que puede proporcionar la herramienta. El estudiante podía solicitarle a esta devolución más especificidad, que le diera otro texto para practicar, etc., siempre hasta donde sus interacciones, según el tipo de suscripción, se lo permitieran.

Para ir más allá en el desarrollo de las competencias lingüísticas, diseñamos uno de los chatbots más exitosos entre los estudiantes: "Debatronic". Fue el tutor que se ganó la simpatía de muchos y el odio de otros, pero definitivamente no pasó desapercibido. Es una herramienta pensada exclusivamente para el debate: permite plantear un tema específico o aceptar uno propuesto por el alumno y posicionarse en la vereda contraria, defendiendo su postura con argumentos sólidos, a la vez que desafía las capacidades del interlocutor. Posteriormente, evalúa esta capacidad de debate y ofrece consejos para mejorar. Pueden verse historiales de interacciones con este bot en el Anexo I.

El uso de la herramienta y la retroalimentación proporcionada permitieron observar un avance en las calificaciones de los estudiantes. Estos comenzaron a comprender la lógica del bot y a responder de forma consecuente. En este punto, se decidió ir un paso más allá y conectar esta ejercitación con temas de otras asignaturas. Se solicitó a profesores de otras áreas que proporcionaran temas de debate relacionados con los contenidos que estaban abordando en sus clases. De esta manera, los estudiantes no solo realizaban la tarea de Lengua y Literatura, sino que también se contextualizaban en otras materias, desarrollando un pensamiento ya elaborado para los debates de clase o para los contenidos futuros (Sánchez et al., 1996).

La revisión de estos debates resultó muy interesante para los profesores, ya que les permitió conocer a sus alumnos defendiendo posturas vehementemente frente a temas que les apasionaban. Asimismo, pudieron identificar las falencias comunes al realizar tareas con IA: percibir la interacción con esta herramienta como una conversación informal con un "amigo" (como ChatGPT), descuidando el tono y olvidando que el resultado, aunque realizado de manera solitaria y virtualmente, sería revisado por un humano; y la tendencia a limitar las respuestas al mínimo indispensable, sin comprender que esto resultaría en una calificación inferior a lo mínimamente esperable. Estos errores fueron superados progresivamente con el uso. Así mismo, la dinámica de comunicación entre el alumno, el chatbot y la posterior revisión del profesor resultó muy interesante, ya que los estudiantes comenzaron a tomar conciencia de que su conversación sería leída. Esto generó comentarios dentro del propio chat, dirigidos indirectamente, pero de manera certera a los profesores.

Implementación técnica

La implementación de estos recursos fue toda una aventura. Nos lanzábamos a un territorio nuevo con herramientas que no estaban pensadas para nuestra tarea. Teníamos claro el uso que queríamos darle a la IA y qué plataformas podían facilitarnos esa labor, pero sabíamos que tendríamos que adaptarnos: abrírnos paso más allá del recurso, crear y allanar el camino para otros. Y así lo hicimos.

Ya se han mencionado los motivos por los que se eligió ChatGPT como plataforma de base para crear los asistentes virtuales, pero, en un principio, no estaban claros los métodos que se usarían para la revisión de las tareas de los alumnos, así como los

momentos de trabajo. La primera tentativa fue lograr que la IA se utilizara de manera sincrónica, en cursos y momentos determinados, en los gabinetes de computación (se contaba con dos, y cada uno de ellos, con 30 PC). Si bien OpenAI ya estaba trabajando en un plan educativo para universidades, a pesar de los intentos, nunca se tuvo en cuenta a la institución para tales suscripciones, sino que desde la empresa se sugirió el plan Team, porque lo juzgaron el más adecuado para los fines propuestos. Al creer por nuestra parte que no era así y al contar con muy poca información en línea acerca de los límites de uso de cada suscripción Plus, se estimó más conveniente adquirir dos suscripciones de este tipo, financiadas y a nombre de la escuela, pero administradas por los supervisores del proyecto.

Se acordó que el modo de uso de los chatbots por parte de los estudiantes variaría según el tipo de actividad. En el caso de tareas domiciliarias, los alumnos utilizarían sus propias cuentas gratuitas y compartirían posteriormente el enlace a la conversación para su revisión. Cuando la actividad consistía en un examen sincrónico realizado por un curso completo, se optaría por el uso de los gabinetes informáticos de la institución.

La validación de las producciones se realizaría mediante la revisión de los historiales de conversación asociados a cada cuenta. Con este propósito, los chatbots fueron configurados para solicitar al inicio de cada interacción la inicial del nombre y apellido del estudiante, así como el curso al que pertenecía. Para implementar este esquema, el técnico de la escuela descriptó los equipos disponibles, inició sesión en quince computadoras con una cuenta y en otras quince con una segunda cuenta, y luego volvió a encriptar los dispositivos.

Antes de la aplicación formal, se realizaron pruebas para estimar la cantidad de interacciones permitidas por cada cuenta y se concluyó que, en principio, el sistema resultaría suficiente para un examen convencional compuesto por cuatro preguntas por estudiante, con sus respectivas respuestas. No obstante, durante la primera experiencia piloto se detectaron limitaciones: algunos alumnos no pudieron completar todas las consignas o no recibieron la devolución final.

A partir de este inconveniente, se decidió ampliar la cantidad de cuentas disponibles. Se contrataron dos cuentas adicionales y se redistribuyeron los equipos, registrando entre seis y siete máquinas por cuenta. Esta reorganización permitió resolver las dificultades

asociadas a las interacciones sincrónicas y garantizar el desarrollo completo de las evaluaciones.

En un segundo intento de implementación mediante este esquema, surgió un nuevo obstáculo de carácter técnico: la plataforma de OpenAI había incorporado mayores exigencias de seguridad en el inicio de sesión de las cuentas. Aun cuando los equipos conservaran las credenciales de acceso, el sistema comenzó a requerir la verificación mediante códigos enviados al correo electrónico asociado a cada cuenta. Como consecuencia, cada una de las treinta computadoras del gabinete necesitaba un código de acceso distinto para poder iniciar sesión.

Dado que la docente responsable era la única persona con acceso a las cuentas de correo vinculadas a las plataformas utilizadas, debió abrir simultáneamente las cuatro cuentas de Gmail en su computadora personal e ingresar manualmente, equipo por equipo, los códigos correspondientes. Esta modalidad de trabajo se reveló rápidamente como impracticable y desalentadora, en especial si se considera que no todos los docentes cuentan con las competencias tecnológicas necesarias para sostener un procedimiento de este tipo en condiciones reales de aula.

Frente a estas limitaciones, se decidió reformular la estrategia de uso del gabinete y optar por actividades con grupos más reducidos de estudiantes. Bajo este nuevo esquema, la primera actividad con calificación válida se implementó en la asignatura Lengua y Literatura y consistió en una instancia de recuperación de una evaluación previa sobre una obra literaria, originalmente realizada mediante procedimientos tradicionales por los alumnos de quinto año. En el Anexo II se encuentra parte de la Bitácora de la profesora que llevó a cabo esta actividad.

Esta experiencia permitió evidenciar que la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito escolar no depende exclusivamente de decisiones técnicas, sino, de manera central, de la existencia de un marco pedagógico claro que permita sostener procesos de adaptación, revisión y toma de decisiones frente a escenarios cambiantes. Las dificultades encontradas —tanto de orden tecnológico como didáctico— no invalidaron el uso de estos recursos, sino que pusieron de relieve la necesidad de una mediación docente activa, flexible y reflexiva. Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial se consolidó no como un sustituto de la enseñanza, sino como un dispositivo que, integrado de manera

crítica, habilita nuevas formas de acompañar los procesos de aprendizaje, revisar las prácticas evaluativas y redefinir el rol del docente como facilitador y orientador del trabajo intelectual de los estudiantes.

De manera paralela a estas pruebas, la plataforma ChatGPT atravesó un proceso de simplificación en ciertos aspectos de uso, al mismo tiempo que incorporó mejoras en sus modelos de razonamiento. Este escenario permitió desarrollar un método más sistemático y efectivo para que los estudiantes practicaran en sus hogares con tutores virtuales, especialmente en contenidos vinculados con la comprensión textual y el debate.

Para la implementación de esta modalidad, en cada tarea asignada a través de la plataforma que usa la escuela para este fin se compartía el enlace correspondiente al chatbot, y la entrega por parte de los alumnos se limitaba al vínculo de la conversación realizada por el estudiante desde su cuenta gratuita de ChatGPT. Posteriormente, el docente revisaba las interacciones y validaba la calificación inicialmente otorgada por el asistente. Este tipo de actividad exigió, en una primera etapa, un mayor desarrollo de habilidades por parte de los estudiantes en el uso de estas herramientas, proceso que con el tiempo se volvió más ágil y eficiente. No obstante, se registraron dificultades recurrentes, como la postergación de las tareas hasta último momento y la imposibilidad de completarlas por falta de interacciones disponibles en las cuentas gratuitas. Esta situación obligó a los docentes a establecer criterios específicos de calificación; sin embargo, con el transcurso de las experiencias, los estudiantes comenzaron a gestionar mejor sus tiempos de trabajo y estas dificultades se redujeron significativamente, en consonancia con los enfoques formativos de la evaluación (Sánchez et al., 1996).

Apoyo docente

La inteligencia artificial generativa también fue incorporada como un recurso de apoyo a la tarea docente, especialmente en instancias vinculadas con la planificación, la elaboración de consignas, el diseño de propuestas didácticas y el andamiaje pedagógico profesional. Con este objetivo, se desarrollaron distintos proyectos dentro de la plataforma, organizados por áreas disciplinares, en los que se cargaron programas de estudio, materiales de base y criterios de trabajo utilizados por los docentes.

En esta misma línea, se diseñó un asistente específico para el gabinete psicopedagógico, orientado a la realización de adaptaciones de acceso en instancias de evaluación para

estudiantes que así lo requirieran, de acuerdo con sus necesidades particulares. Este asistente toma como referencia la evaluación propuesta por el docente del área, con el fin de respetar el foco pedagógico en los contenidos nodales, y genera apoyos visuales y organizadores que facilitan la resolución de consignas durante evaluaciones o trabajos prácticos. El propósito de este recurso no es modificar los objetivos de aprendizaje, sino reducir la sobrecarga cognitiva, especialmente en relación con la memoria de trabajo y los tiempos de procesamiento de la información.

El uso de la inteligencia artificial como apoyo a la planificación y al diseño de actividades también dio lugar a instancias de debate, tanto en el aula como entre los docentes. En el caso de los estudiantes, surgieron interrogantes en torno a las condiciones de uso de estas herramientas, especialmente al establecer comparaciones entre el empleo de la IA en la tarea docente y su uso en las producciones estudiantiles. Estos intercambios habilitaron un espacio de reflexión pedagógica sobre los distintos sentidos que adquiere la utilización de la tecnología según el rol que se ocupa dentro del proceso educativo.

Desde esta perspectiva, se sostuvo que el uso de la IA por parte de los docentes se inscribe en una lógica de mediación pedagógica: la herramienta se emplea como un recurso para diseñar, adaptar y mejorar propuestas de enseñanza, bajo criterios profesionales, conocimiento disciplinar y responsabilidad pedagógica. En cambio, en el caso de los estudiantes, el foco del trabajo se mantiene en el desarrollo de habilidades, la apropiación de contenidos y la construcción progresiva de autonomía intelectual, aspectos que requieren un acompañamiento cuidadoso y regulado en función de los objetivos formativos.

Este planteo se vincula con prácticas docentes consolidadas con anterioridad a la irrupción de la inteligencia artificial. Tradicionalmente, la preparación de clases implicó la selección, adaptación y reorganización de materiales didácticos provenientes de diversas fuentes, como libros de texto, manuales y producciones de otros docentes. En este sentido, la tarea docente siempre supuso un trabajo de curaduría pedagógica, más o menos explícito, orientado a adecuar los recursos disponibles a los contenidos, los grupos y los contextos de enseñanza (Sánchez et al., 1996).

Sin embargo, estos materiales —impresos o digitales— solían mantenerse sin modificaciones durante varios años, aun cuando las características de los estudiantes, los

contextos institucionales y las dinámicas de aula se transformaran. Incluso en los casos de docentes que renovaban con frecuencia sus propuestas, la posibilidad de diseñar actividades específicamente ajustadas a un curso, un tema y una situación concreta resultaba limitada por los tiempos y recursos disponibles.

En este contexto, la inteligencia artificial generativa introduce una diferencia sustantiva: permite diseñar propuestas didácticas situadas, flexibles y contextualizadas, siempre que se la utilice con criterios pedagógicos claros y bajo la supervisión del docente. Cuando la herramienta se alimenta con los programas, los materiales propios, los métodos de trabajo y los criterios de evaluación del profesor, se convierte en un apoyo dinámico para la planificación y el diseño de actividades, superando las limitaciones de los recursos estáticos tradicionales.

Desde este enfoque, el uso de la IA como apoyo docente no implica una sustitución del trabajo profesional, sino una ampliación de sus posibilidades. Se trata de un cambio de paradigma que invita a repensar las prácticas de enseñanza, reconociendo el potencial de estas herramientas para enriquecer las propuestas educativas y, al mismo tiempo, preparar a los estudiantes para un contexto social y laboral en el que este tipo de tecnologías ya forma parte de la experiencia cotidiana.

Pruebas con Apollo

En una etapa preliminar, se evaluó la posibilidad de que cada estudiante contara con una suscripción individual a plataformas de IA de uso extendido. Sin embargo, esta alternativa presentó múltiples dificultades, entre ellas los costos económicos y las limitaciones normativas y de resguardo asociadas al trabajo educativo con menores de edad. También se consideraron otras plataformas con herramientas orientadas al ámbito educativo, pero se identificaron obstáculos similares tanto en términos de viabilidad económica como de adecuación a los marcos institucionales y legales de la escuela. Por otro lado, las limitaciones detectadas en el uso de plataformas externas — particularmente en relación con la gestión de cuentas, la supervisión de interacciones y las restricciones técnicas y organizativas— llevaron a considerar la necesidad de un entorno específico en el que cada estudiante y cada docente contaran con un acceso propio a herramientas de inteligencia artificial. Se buscó, especialmente, que dicho

entorno permitiera compartir tutores creados por los docentes para cursos o grupos determinados, así como revisar los historiales de interacción de los estudiantes y dejar comentarios dentro de esas conversaciones, generando un espacio de retroalimentación directa y situada. Hasta el momento de redacción de este documento, no se tiene conocimiento de que estas funcionalidades se encuentren disponibles de manera integrada en plataformas de uso general, fuera del desarrollo de Apollo, una plataforma de inteligencia artificial orientada a la creación de tutores virtuales con fines didácticos y pedagógicos para el nivel secundario.

Si bien el presente trabajo no tiene como objetivo principal la justificación de dicha plataforma, resulta pertinente señalar que el proyecto desarrollado en la escuela funcionó como un marco de experimentación y reflexión que hizo posible su concepción. En este sentido, no se trata de una plataforma surgida como resultado posterior del proyecto, sino de un desarrollo que fue creciendo en diálogo permanente con las prácticas, dificultades y aprendizajes que se iban produciendo durante su implementación. El cierre del primer año de trabajo constituyó, por ello, una instancia propicia para poner a prueba el prototipo en un contexto real.

En este contexto, durante el mes de noviembre se llevó a cabo una prueba piloto con Apollo. Un grupo reducido de docentes, directivos y estudiantes accedió a la plataforma con el objetivo de evaluar su funcionamiento y sus posibles usos pedagógicos. Mientras algunos docentes se enfocaron en la creación de tutores y en la exploración general de la plataforma, en la asignatura Lengua y Literatura se desarrollaron experiencias con estudiantes de quinto año que debían intensificar contenidos pendientes en el marco del Período de Acompañamiento y Aprendizaje para Estudios Pendientes (PAAEP).

La experiencia involucró a diez estudiantes y se organizó a partir de una dinámica inspirada en propuestas de entrenamiento progresivo con tutores virtuales, similares a las desarrolladas en otros ámbitos universitarios (Universidad de Buenos Aires, 2025). En este caso, se diseñó un tutor específico para cada contenido a recuperar, y los estudiantes debían interactuar de manera individual con la herramienta hasta que esta indicara que se encontraban en condiciones de presentarse a la evaluación con el docente. Estas interacciones podían realizarse tanto durante los tiempos de estudio en la escuela como

en los hogares, dado que la plataforma permite al profesor acceder a los historiales de sus alumnos y realizar intervenciones mediante comentarios en las mismas conversaciones. Los estudiantes fueron informados, tanto por el docente como por la propia plataforma, de que sus interacciones serían revisadas y recibirían retroalimentación personalizada. Este esquema buscó no solo habilitar instancias de práctica autónoma, sino también sostener la presencia pedagógica del docente en esos procesos, reforzando la idea de acompañamiento y seguimiento continuo.

El objetivo principal de esta modalidad de trabajo fue favorecer la nivelación de los estudiantes antes de la instancia evaluativa. La experiencia docente indicaba que, en muchos casos, quienes llegaban a este período presentaban dificultades para adecuar sus producciones a los criterios de profundidad, comprensión y expresión trabajados durante el año. La intervención de los tutores permitió ofrecer devoluciones previas que ayudaron a los estudiantes a reconocer estas brechas y a ajustar sus respuestas antes de la evaluación formal, reduciendo así la distancia entre las expectativas docentes y las producciones estudiantiles, y optimizando los tiempos de estudio.

En práctica

La primera estrategia consistió en unificar la instancia de interacción con el tutor virtual y llevarla a cabo de manera sincrónica en el gabinete de computación. Para ello, se convocó a los estudiantes a dicho espacio, asegurando previamente que todos contaran con acceso a sus cuentas en la plataforma, lo que en términos organizativos resultó ágil. Sin embargo, al momento de implementar la actividad surgieron algunas dificultades que pusieron en tensión las expectativas iniciales.

En particular, a una parte significativa de los estudiantes les resultó complejo comprender el carácter formal de la instancia, en tanto se trataba de una interacción mediada por inteligencia artificial. En varios casos, se presentaron sin haber realizado una preparación suficiente, reproduciendo usos habituales de la IA orientados a la obtención inmediata de respuestas, más que a la validación de procesos de estudio. Esto dificultó la comprensión de que el tutor virtual no cumplía una función resolutoria, sino que operaba como un dispositivo de validación del nivel de apropiación de los contenidos, condición necesaria para habilitar la evaluación posterior con el docente.

Los estudiantes que comprendieron este funcionamiento desde el inicio lograron ser validados sin inconvenientes en el primer intento. En cambio, quienes no lo hicieron dejaron como resultado historiales con escasa o nula interacción significativa, en los que el tutor explicaba de manera argumentada por qué no resultaba conveniente presentarse aún a la instancia evaluativa.

Cabe señalar que esta prueba se desarrolló en un módulo de ochenta minutos, lo que permitió la realización de varios intentos dentro del mismo espacio temporal. A partir de esta experiencia, los propios estudiantes solicitaron la posibilidad de realizar la interacción con el tutor de manera asincrónica, a lo largo de la semana y hasta el día previo a la evaluación. Esta propuesta fue aceptada, tanto por razones organizativas como por coherencia con el sentido pedagógico del recurso, en la medida en que se priorizó la función formativa del dispositivo por sobre la reproducción de restricciones propias de modalidades tradicionales.

En términos generales, esta experiencia permitió reconocer la necesidad de acompañar explícitamente a los estudiantes en la resignificación del uso de la inteligencia artificial en contextos evaluativos. La instancia con el tutor virtual se consolidó como un espacio de entrenamiento y autoevaluación previa, que contribuyó a clarificar expectativas, regular los tiempos de estudio y favorecer una preparación más ajustada antes de la evaluación con el docente.

Conclusiones generales

La experiencia analizada en este trabajo permite sostener que la integración de la inteligencia artificial generativa en la escuela secundaria no puede pensarse como una cuestión meramente técnica ni como una respuesta automática a la expansión de estas herramientas en la vida cotidiana de los estudiantes. Tal como se evidenció a lo largo del Proyecto I(e)A, el valor pedagógico de la IA depende de manera directa del marco didáctico, institucional y ético en el que se inscribe, así como del rol activo del docente en la regulación de los aprendizajes.

Lejos de confirmar los enfoques que conciben a la IA como una amenaza inevitable o, en el extremo opuesto, como una solución neutral y universal, los resultados de esta experiencia muestran que su uso puede contribuir al fortalecimiento de prácticas de

evaluación formativa, retroalimentación orientada al aprendizaje y acompañamiento de las trayectorias escolares, siempre que opere bajo criterios pedagógicos explícitos. En este sentido, la investigación dialoga con los aportes de la evaluación formativa clásica y contemporánea, que conciben la evaluación como un instrumento de regulación de los aprendizajes y no como un mecanismo de mera clasificación o control (Sánchez et al., 1996; Allal, 2019; Perrenoud, 2008).

Uno de los hallazgos centrales del estudio es que la implementación de asistentes pedagógicos basados en modelos de lenguaje no reduce la intervención docente, sino que la redefine. La mediación del profesor resulta insustituible tanto en el diseño de los dispositivos —a través de la definición de objetivos, criterios, rúbricas y materiales de base— como en la validación y contextualización de las devoluciones ofrecidas por la IA. Esta mediación se vuelve especialmente relevante frente a los riesgos de delegación cognitiva y empobrecimiento del esfuerzo intelectual señalados por investigaciones recientes (Suárez-Muñoz, 2025), y refuerza la idea de que la tecnología no sustituye la enseñanza, sino que la tensiona y la obliga a revisarse.

Asimismo, la experiencia permitió identificar límites y tensiones que resultan fundamentales para una lectura no idealizada del proceso. Las dificultades técnicas, las resistencias docentes, los usos iniciales poco reflexivos por parte de los estudiantes y la necesidad de establecer acuerdos institucionales claros evidencian que la incorporación de IA en la escuela es un proceso gradual, situado y necesariamente conflictivo. Estos aspectos refuerzan la importancia de evitar enfoques tecnocéntricos y de inscribir cualquier innovación en un rediseño educativo coherente, en consonancia con los marcos normativos y las políticas públicas vigentes (Ministerio de Educación de la Nación, 2023; UNESCO, 2024).

En términos generales, el Proyecto I(e)A muestra que es posible construir usos pedagógicamente significativos de la inteligencia artificial generativa cuando esta se concibe como una herramienta al servicio de la evaluación formativa, la retroalimentación y la regulación de los aprendizajes, y no como un atajo para la producción automática de respuestas. Más que ofrecer soluciones universales, este estudio aporta evidencia situada que permite problematizar las condiciones bajo las

cuales la IA puede integrarse de manera ética, crítica y didácticamente fundada en la escuela secundaria.

Finalmente, se considera que el principal aporte de esta investigación reside en desplazar el debate desde la pregunta por la conveniencia o no de la IA en educación hacia el análisis de cómo, para qué y bajo qué condiciones se la integra. En un contexto de acelerada expansión tecnológica, el desafío no es adoptar o prohibir estas herramientas, sino construir criterios pedagógicos que permitan preservar la centralidad del aprendizaje, la responsabilidad docente y la formación de sujetos intelectualmente autónomos.

Referencias

- Allal, L. (2019). Assessment and the co-regulation of learning in the classroom. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*.
<https://doi.org/10.1080/0969594X.2019.1609411>
- Allal, L. (1991). *Estrategias de evaluación formativa: concepciones psicopedagógicas y modalidades de aplicación*. Universidad de Ginebra.
- Artopoulos, A. (2023). Imaginarios de IA generativa en educación. *Revista Hipertextos*, 11(19), e070. <https://doi.org/10.24215/23143924e070>
- Jorba, J., & Sanmartí, N. (1996). La función pedagógica de la evaluación. *Aula de Innovación Educativa*.
- Ministerio de Educación de la Nación. (2023). *La evaluación formativa, una política de Estado*. Ministerio de Educación.
- Perrenoud, P. (2008). *La evaluación de los alumnos: de la producción de la excelencia a la regulación de los aprendizajes*. Colihue.
- Sánchez, M. A., Gil Pérez, D., & Martínez-Torregrosa, J. (1996). Evaluar no es calificar: La evaluación y la calificación en una enseñanza constructivista de las ciencias. *Investigación en la Escuela*, 30, 15–26.
- Suárez-Muñoz, F. (2025). Inteligencia artificial generativa en la educación: implicaciones éticas y riesgos cognitivos. *Memorias de las 54 JAIIO – SIDS. Simposio Argentino de Informática, Derecho y Sociedad*.
- Tarasow, F., González, N., & Milillo, C. (2024). *Inteligencia artificial en educación: orientaciones para la incorporación de IA en la tarea docente*. FLACSO Argentina.
- UNESCO. (2024). *Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación*. UNESCO.
- Universidad de Buenos Aires. (2025, 17 de octubre). El innovador proyecto basado en la IA que podría revolucionar el actual sistema educativo. UBA Noticias.
<https://www.uba.ar/ubanoticias/noticias/911>

Anexos

Anexo I. Chat GPT

Lista de GPTs creados en una de las cuentas de la escuela. Hacia el centro, interacción con el bot “Comprensión Textual”:

Creación de GPT:

Fragmentos de conversaciones con el bot Debatronic:

[Conversación completa I](#)

[Conversación completa II](#)

Anexo II. Bitácora docente

A continuación, se presenta un fragmento de la bitácora elaborada por la docente a cargo de la implementación de un bot evaluativo, que permite dar cuenta del desarrollo de la experiencia y de las decisiones pedagógicas adoptadas durante la actividad:

En la experiencia participaron dieciséis alumnos que debían recuperar contenidos. El ambiente de trabajo fue tranquilo; solo se escuchaba el tecleo constante en las computadoras. Sin embargo, cuando comenzaron a recibir las devoluciones y algunos no lograron aprobar, aparecieron las quejas. Advertí entonces que afloraba la frustración vinculada a dificultades ya evidenciadas en evaluaciones anteriores, especialmente en la comprensión, la profundización y la relación de contenidos. No obstante, los estudiantes atribuían esos límites a la herramienta: si algo fallaba, no eran ellos, sino la tecnología. Bastó con que una alumna señalara un supuesto error del chatbot para que otros comenzaran a cuestionar también sus resultados, incluso algunos que habían aprobado. Me acerqué a cada uno para tranquilizarlos y les expliqué que revisaría los historiales de interacción y evaluaría la fiabilidad de las devoluciones. A partir de sus preguntas y reacciones, pude confirmar que el problema no residía en el funcionamiento del bot, sino en la dificultad de los estudiantes para reconocer sus propias limitaciones interpretativas y expresivas, a pesar de los señalamientos previos realizados en clase.

Quiero destacar, sin embargo, el alivio que supuso que las quejas no se dirigieran directamente hacia mí, sino hacia una herramienta sin implicación personal. En ese contexto, me sentí menos evaluadora y más facilitadora del aprendizaje: alguien que podía acompañarlos y ayudarlos a enfrentar sus dificultades, en lugar de ser percibida como una figura sancionadora.

Posteriormente, revisé los historiales y envié devoluciones personalizadas por mensaje privado a todos los estudiantes, tanto a quienes aprobaron como a quienes no lo hicieron. Comenté mis impresiones sobre las interacciones, señalé las dificultades detectadas y validé los criterios utilizados por la inteligencia artificial, que solo en un caso cometió un error y lo corrigió en la misma conversación. Una alumna, quien inicialmente había expresado mayor resistencia, respondió reconociendo sus dificultades

para estudiar de manera efectiva y solicitando ayuda, lo que permitió abrir un espacio de trabajo pedagógico más preciso y orientado.

Anexo III. Plataforma Apollo

Vista de la pantalla principal de la plataforma Apollo. Hacia la izquierda, los bots que vienen por defecto y los creados para ese perfil. En el centro, el chat principal de Apollo. Perfil de estudiantes:

Vista de conversación con el bot “Creador de Prompts”, en el perfil de profesores:

Vista de pantalla de creación de bots; prompt base desarrollado por el bot “Creador de Prompts”, perfil de profesor. En el fondo, la posibilidad de editar los bots existentes:

Vista de revisión de un historial de un bot determinado (los colores pertenecen a alumnos de un curso específico):

Imágenes de estudiantes transitando la instancia preliminar al examen de Literatura:

Agradecimientos

A Sebastián Gabriel Manassero, profesor y co-coordinador del Proyecto IeA, por sostener pedagógicamente tanto el proyecto como el presente trabajo.

A los directivos del Instituto Evangélico Americano:

Silvina Di Lonardi, rectora del nivel secundario, por haber entendido desde un principio los motivos, la dinámica de trabajo y los criterios pedagógicos del proyecto; por el espíritu innovador que caracteriza su gestión.

Claudia Lombardo, directora general, por haber confiado en nosotros y en el equipo institucional a la hora de aprobar y sostener el proyecto.

Pablo Cariboni, director de estudios, por haber sido la puerta de entrada y de presentación del proyecto al resto del equipo directivo.

A todos los profesores que día a día están abiertos a superarse y a innovar, porque le dieron una oportunidad al proyecto y a sus coordinadores.

A Israel Wegierki, desarrollador y co-creador de la plataforma Apollo, por el asesoramiento técnico, más allá de la plataforma, desde el comienzo de este proyecto.